

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 2 Competencia Clave Digital N2 (M2)

AC1: Alfabetización en información y datos 8 h

- 1.4 Técnicas avanzadas de búsqueda, 2 h
- 1.5 Curación de contenidos, 2 h
- 1.6 Almacenamiento y recup. de contenido digital, 4 h

AC2: Comunicación y colaboración online 10 h

- 2.2 Comunicación mediante tecnología digital, 4 h
- 2.3 El correo electrónico, 2 h
- 2.4 Videoconferencias básicas, 2 h

AC3: Creación de contenidos digitales 14 h

- 3.2 Herramientas ofimáticas básicas, 8 h
- 3.3 Herramientas ofimáticas avanzadas, 6 h

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes 6 h

- 0.5 Gestión de archivos y carpetas, 2 h
- 0.6 Configuración básica del sistema operativo, 2 h
- 0.7 Conexión dispositivos, 2 h

Módulo 2 Competencia Digital (M2) 40 h

AC4: Seguridad en la red 2 h

- 4.3 Rutinas para una navegación segura, 2 h

AC5: Resolución de problemas 0 h

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M2 AC4

Contenidos

4. Seguridad en la red

4.1.La seguridad en Internet.

- 4.1.1.Nombres de usuario y contraseñas.
- 4.1.2.Protocolo para generar contraseñas seguras

4.2.Formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad.

4.3.Rutinas para una navegación segura.

- 4.3.1 Diez reglas básicas de seguridad
- 4.3.2 Navegación privada y modo incógnito
- 4.3.3 Borrar la caché
- 4.3.4 Borrar las cookies
- 4.3.5 Ciberamenazas

4.4.Malware.

- 4.4.1.Virus
- 4.4.2.Gusanos
- 4.4.3.Troyanos
- 4.4.4.Adware
- 4.4.5.Spyware

4.5.Protección de los dispositivos.

- 4.5.1.Antivirus.
- 4.5.2.Antimalware.
- 4.5.3.Antiespías
- 4.5.4.Firewall.

4.6.Protección del dispositivo móvil.

4.7.Protección de la red de datos.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.3. Rutinas para una navegación segura.

4.3.1. Diez reglas básicas de seguridad en Internet

1. Publica información personal de forma limitada: cómo, cuándo y a quien tú quieras.

En la vida real no das datos personales a desconocidos, no se los des a millones de personas online.

Para registrarse en una web **solo** se necesita un **email** y una **contraseña**.

No introduzcas datos personales (dirección, teléfono, tarjeta de crédito, etc.) si no es necesario.

Antes de enviar tu CV a bolsas de trabajo, páginas web con ofertas de empleo, etc. asegúrate que es una empresa seria porque un CV contiene muchos datos personales (teléfono, dirección, etc.)

2. Activa la configuración de privacidad en el navegador web, y en redes sociales.

El **marketing digital** se basa en **recoger los datos que dejamos al navegar por Internet**, para **ofrecer productos o servicios personalizados** según las necesidades o gustos de cada uno.

Los **hackers hacen lo mismo**, pero su objetivo es **robarte información personal** para acceder a tus cuentas de email, redes sociales, tarjetas de crédito, ordenador personal, móvil, etc.

Los navegadores web, los sistemas operativos móviles, las redes sociales, etc. ajustes para proteger tu privacidad online, es decir, para no dejar información de lo que hacemos al navegar en la red.

Asegúrate de tener la configuración de privacidad activada.

NOTA: repasa los contenidos 4.2 del módulo 1 de Competencia Clave Digital N2

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.3. Rutinas para una navegación segura.

4.3.1. Diez reglas básicas de seguridad en Internet

3. Navega en sitios seguros.

Hay dos formas de identificar una **página web segura**:

- ✓ La URL comienza con **https://** en lugar de **http://** (la **s** proviene de seguro)
- ✓ La página web tiene el **icono de un candado** junto a la barra de direcciones (es el **certificado SSL**)

4. Asegúrate de que tu conexión a Internet es segura.

Si te conectas a Internet con una **Wi-Fi pública**, **no tienes control directo sobre tu seguridad**.

Asegúrate de que es una conexión segura antes de introducir datos personales, contraseñas, números de teléfono o tarjetas de crédito, etc.

5. Ten cuidado con lo que descargas.

Malware es un **archivo oculto** en programas, aplicaciones, juegos, fotos, videos, etc. que descargamos de Internet.

Se introduce en el ordenador o móvil sin que nos demos cuenta, cuando está dentro se activa, y **roba información, mete un virus, estropea el disco duro**, etc.

NOTA: Lo veremos en los contenidos 4.3, 4.4, y 4.5 del módulo 3 de Competencia Clave Digital N2

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.3. Rutinas para una navegación segura.

4.3.1. Diez reglas básicas de seguridad en Internet

6. Elige contraseñas seguras.

La mayoría de los sitios web están configurados para pedir una contraseña.

Selecciona contraseñas seguras, que sean más **difíciles de descifrar para los ciberdelincuentes**.

RECUERDA:

Una contraseña segura es aquella que es única y compleja, de al menos 8 caracteres y que incluya letras, números y caracteres especiales.

Debes tener varias contraseñas para utilizarlas en las diferentes aplicaciones de Internet (email, redes sociales, banca online, etc.).

Y cambiarlas cada 3 o 4 meses.

NOTA: Repasa los contenidos 4.1.1 y 4.1.2 del módulo 1 de Competencia Clave Digital N2

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.3. Rutinas para una navegación segura.

4.3.1. Diez reglas básicas de seguridad en Internet

7. Compra solo en sitios seguros.

Para comprar en Internet, damos datos de la tarjeta de crédito, dirección, número de teléfono, etc.

Es importante elegir las páginas web donde compramos, porque hay muchas ciberestafas.

Recuerda que una **web segura** comienza con **https://** y tiene el **icono del candado (certificado SSL)**.

Busca este tipo de **logos de confianza**:

8. Piensa dos veces antes de publicar o enviar algo por Internet.

Internet no tiene una tecla *Suprimir*, es decir, **cualquier comentario o imagen que publicas online**, o que envías por WhatsApp **permanece para siempre** porque eliminar el original no elimina las copias que otras personas puedan tener. Por ejemplo, quitar una foto de Instagram o borrar un WhatsApp de tu móvil no evita que otros la hayan descargado, reenviado o compartido ya.

Si hacemos un comentario o una foto y nos arrepentimos, no podemos borrarlo.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.3. Rutinas para una navegación segura.

4.3.1. Diez reglas básicas de seguridad en Internet

9. Ten cuidado con las personas que conoces online.

Las personas que conoces online no siempre son quienes dicen ser, incluso pueden no ser reales.

En las redes sociales, los hackers se crean perfiles falsos para atraer a los usuarios y robarles datos personales, profesionales, económicos.

Detrás de una foto se pueden ocultar estafadores, pedófilos, violadores, etc.

10. Mantén actualizado el programa antivirus.

Ningún antivirus protege el ordenador o el móvil **contra todas las amenazas**, pero **detecta y elimina la mayor parte del malware**.

Como **los virus cambian constantemente**, *es importante mantener actualizado*

- ✓ el sistema operativo
- ✓ los programas y aplicaciones que utilizamos
- ✓ el **antivirus**.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.3. Rutinas para una navegación segura.

4.3.2 Modo de incógnito y navegación privada

El **modo incógnito** es un ajuste del navegador web para **camuflarte cuando navegas por Internet**:

- Las páginas web que visitas no se almacenan en tu historial de navegación.
- Se eliminan o se bloquean las cookies que un página web intente cargar en tu ordenador.
- Se desactivan los rastreadores, archivos temporales, y barras de herramientas de terceros.

El modo de incógnito elimina los datos almacenados en tu ordenador, pero tu dirección IP sigue siendo visible para tu proveedor de Internet, sitios web que has visitado, organismos gubernamentales, etc.

Para evitar que nadie acceda a tu historial de navegación, la solución es conectarse a Internet a través de redes privadas virtuales (VPN).

El modo incógnito no protege ante ciberataques como phishing, malware o virus.

Si ya tienes spyware instalado en el dispositivo, seguirán pudiendo rastrear tu actividad y robar información confidencial, incluso aunque estés en el modo incógnito.

RESUMEN

El modo de incógnito o navegación privada sirve para borrar las web que has visitado, las búsquedas que has hecho, etc., y ocultar tu actividad a otras personas que tengan acceso a tu ordenador, o móvil, y a empresas de marketing digital y hackers que navegan en Internet.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.3. Rutinas para una navegación segura.

4.3.2 Modo de incógnito y navegación privada

Si no usas el modo incógnito:

Los navegadores web almacenan la URL de cada página web que visitas.

Tu **historial de navegación** queda guardado incluso cuando cierras el navegador web.

Esto permite al usuario acceder a las mismas páginas de una forma rápida y sencilla, pero también es una herramienta de marketing online y de ciberestafas.

El navegador almacena **cookies**, que son pequeños archivos de texto que guardan detalles del inicio de sesión en el sitio, recopilan información sobre las páginas que visitas y crean páginas web y anuncios personalizados según tu comportamiento online (*adware*).

Hay estudios que afirman que los precios a la hora de comprar un billete de tren o de avión, o de alquilar un apartamento, o un hotel, los precios son más caros si tu historial de navegación retiene muchas visitas a páginas web relacionadas con el lugar al que quieres viajar.

NOTA: En los puntos 4.3.3 y 4.3.4 veremos como borrar las cookies y el caché.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.3. Rutinas para una navegación segura.

4.3.2 Modo de incógnito y navegación privada

Quando usas el modo incógnito (navegación privada)

Tu **historial de navegación** es privado, es decir, **no se registra**.

Las **cookies se eliminan**, lo que ayuda a mantener en privado tus preferencias personales.

Puedes **iniciar sesión de forma simultánea en varias cuentas**. Por ejemplo, puedes iniciar sesión en una cuenta del trabajo en una ventana de incógnito mientras mantienes la sesión iniciada en tu cuenta personal en el mismo sitio en una ventana normal.

Si utilizas un dispositivo compartido con otras personas, y navegas con el modo de incógnito, **sólo con cerrar la ventana del navegador** cuando termines tu sesión en Internet, **cierras la sesión en todos los sitios web que has visitado**.

Como las sesiones de navegación privada **no almacenan tus cookies** una vez que cierras la ventana de navegación privada, es menos probable que veas publicidad en línea relacionada con los sitios web que visitaste usando el modo incógnito.

Si no inicias sesión en tu cuenta de Google, **tus búsquedas no aparecerán en el historial de tu cuenta de Google**, y no influirán en cómo Google te muestre los resultados en futuras búsquedas.

NOTA: Recuerda en algoritmo que utiliza Google para ordenar las páginas web según las preferencias del usuario (contenidos 1.4 de este módulo 2 de Competencia Clave Digital N2)

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.3. Rutinas para una navegación segura.

4.3.2 Modo de incógnito y navegación privada

Cada navegador web le da un nombre diferente para la navegación privada.

- **Mozilla Firefox, Opera y Safari** lo llaman *navegación privada*.

- **Google Chrome** lo llama *modo de incógnito*.

- **Microsoft Edge** lo denomina *inPrivate*.

Para configurar la navegación segura en cada navegador los pasos son:

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.3. Rutinas para una navegación segura.

4.3.2 Modo de incógnito y navegación privada

Modo de Incógnito en Chrome

El **modo incógnito** de Google Chrome no guardará tu historial de navegación, cookies, datos de sitios ni la información que introduzcas en los formularios.

Sí conservará los archivos que descargues y los marcadores.

La ventana de Incógnito tiene fondo negro y un icono de espía a la izquierda del menú de tres puntos.

Para activar el modo incógnito en tu ordenador:

1. Abre Chrome.
2. Haz clic en el menú Herramientas (tres puntos verticales) en la esquina superior derecha.
3. Selecciona **Nueva ventana de incógnito** para abrir una ventana de navegación privada.
4. Para abrir una ventana de incógnito el atajo es pulsar a la vez las teclas:

Control + Mayúsculas + N

4. SEGURIDAD EN LA RED

4. SEGURIDAD EN LA RED

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.3. Rutinas para una navegación segura.

4.3.2 Modo de incógnito y navegación privada

Navegación *Privada* en Safari

La **navegación privada** de Safari no recordará las páginas web que visitas, tu historial de búsqueda, ni la información de autorrelleno.

La ventana privada tiene fondo negro y el texto *Privada*.

Para activar el modo incógnito en :

1. Abre Safari.
2. Ve a la barra de menú y selecciona **Archivo**.
3. Haz clic en la opción **Nueva ventana privada** para abrir una ventana privada.
4. Para abrir una ventana de incógnito el atajo es pulsar a la vez las teclas:

Mayúsculas + Comando + N

4. SEGURIDAD EN LA RED

4. SEGURIDAD EN LA RED

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.3. Rutinas para una navegación segura.

4.3.2 Modo de incógnito y navegación privada

Navegación privada en Firefox

El **modo de navegación privada** en Mozilla Firefox tiene una función extra: **protección contra el rastreo**.

Esta opción evita que terceros puedan obtener tu historial de navegación.

La ventana privada de Firefox es morada, y tiene un logo morado con un antifaz blanco.

Para acceder a la navegación privada en Firefox:

1. Abre Firefox.
2. Vete al menú de la esquina superior derecha (tres líneas horizontales) y haz clic en **Nueva ventana privada**.
3. Aparece una nueva ventana privada con el icono de una máscara morada en la parte superior derecha de la ventana de Firefox. Desde ahí, puedes activar una función adicional de protección contra el rastreo.
4. Para abrir una ventana de incógnito el atajo es pulsar a la vez las teclas:

Control + Mayús + N para Windows

Comando + Mayús + N en Mac.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4. SEGURIDAD EN LA RED

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.3. Rutinas para una navegación segura.

4.3.2 Modo de incógnito y navegación privada

Navegación *InPrivate* en Microsoft Edge

Microsoft Edge no guarda las páginas que visites, los datos de los formularios ni las búsquedas web.

Cuando cierras la ventana *InPrivate*, el navegador web Microsoft Edge desactiva las barras de terceros y las extensiones que se hayan instalado al navegar por Internet.

Pero los archivos descargados y los marcadores permanecen en el ordenador aunque cierres la ventana *InPrivate*. Debes eliminarlos de forma manual.

La ventana *InPrivate* es totalmente negra, y tiene un *ovalito azul* con el texto *InPrivate* a la derecha de la barra de direcciones.

Para acceder a la navegación *InPrivate* en Microsoft Edge hay dos opciones:

Opción 1: Haz clic derecho en el logotipo de Microsoft Edge en la barra de tareas y selecciona ***Nueva ventana InPrivate.***

Opción 2: Abre un navegador de Microsoft Edge de forma habitual y, una vez abierto, haz clic en ***Configuración >> más >> Nueva ventana InPrivate.***

4. SEGURIDAD EN LA RED

4. SEGURIDAD EN LA RED

Qué hace la navegación en *InPrivate*

- ✓ Elimina la información de exploración al cerrar todas las ventanas de *InPrivate*.
- ✓ No guarda el historial de descargas
- ✓ **PERO SÍ guarda las colecciones, los favoritos y las descargas.**
- ✓ Impide que las búsquedas de Microsoft Bing se asocien a su usuario

Exploración en InPrivate

Búsqueda InPrivate con Microsoft Bing

Qué no hace la navegación en *InPrivate*

- ✓ Ocultar la exploración para el proveedor de acceso a Internet, empresa, etc.
- ✓ Si la opción *prevención de seguimieto estricta* está desactivada, no da protección adicional a la exploración normal

Usar siempre la prevención de seguimieto "Estricta" al explorar InPrivate
Si esta opción está desactivada, usaremos la misma configuración de prevención de seguimieto que una ventana de navegación normal.

Usar siempre la prevención de seguimieto Estricta al explorar InPrivate
Si esta opción está desactivada, usaremos la misma configuración de prevención de seguimieto que una ventana de navegación normal.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.3. Rutinas para una navegación segura.

4.3.2 Modo de incógnito y navegación privada

Modo de incógnito en Android

1. Abre Chrome y toca el botón de menú de tres puntos en la barra de direcciones.
2. Se mostrará una ventana desplegable con varias opciones, haz clic en ***Nueva pestaña de incógnito.***
3. Verás el icono del espía con sombrero y gafas, y un texto que dice: ***Estás en modo de incógnito.***
4. Puedes saltar entre las pestañas de incógnito y las pestañas normales tocando la herramienta de pestañas en la barra de direcciones.
5. Solo estarás navegando de forma privada cuando te encuentres en una pestaña de incógnito.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.3. Rutinas para una navegación segura.

4.3.2 Modo de incógnito y navegación privada

Navegación privada en iPhone y iPad

1. Abre Safari.
2. Toca el icono de dos cuadrados de la esquina inferior derecha (o de la esquina superior derecha si usas el modo horizontal).
3. Toca el botón 1 pestaña (o X pestañas).
4. Selecciona **Nav. privada**.
5. Toca el icono + en la esquina inferior.
6. Cuando activas la navegación privada, la dirección/barra de búsqueda cambia a un color oscuro.
7. Sigue los mismos pasos y toca de nuevo en **Nav. privada** para dejar de usar la función.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.3. Rutinas para una navegación segura.

4.3.2 Modo de incógnito y navegación privada

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.3. Rutinas para una navegación segura.

4.3.3 Borrar la caché

La **memoria caché** es la parte del disco duro donde se guardan **archivos que el navegador web cree que puede usar de nuevo**, para que la navegación en Internet sea más rápida.

La caché incluye elementos como:

- el logotipo del sitio web
- imágenes de fondo
- fuentes
- aspectos técnicos como CSS, HTML y JavaScript.

La memoria caché tiene **ventajas** y **desventajas**:

- ✓ La caché almacena estos archivos de forma local, de forma que las futuras visitas al sitio web sean más rápida, y mejora tu experiencia general en Internet.
- ✓ Sin esta función, el navegador web funcionaría más lentamente, porque tendría que descargar todos esos archivos de cero cada a vez que abrieras una página web.
- ✗ Pero, si no los borramos de vez en cuando, puede guardar miles de archivos para cada sitio web.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.3. Rutinas para una navegación segura.

4.3.3 Borrar la caché

Borrar la caché es eliminar la información de tu disco duro que se ha guardado en la caché, y permite:

1. Maximizar el rendimiento.

Si no borras la caché, puede ocupar bastante espacio en el disco duro.

Cuanta más información se almacene en la caché, más lento va el ordenador.

2. Ver las páginas más recientes.

Las páginas web se actualizan constantemente. Como la caché carga las páginas almacenadas, si la web ha cambiado es posible que no veas la versión más reciente.

Si borras la caché, obligas al navegador a comenzar de nuevo, lo que garantiza que vemos la última versión de la página web, y la información más reciente.

3. Mantener la seguridad.

Si usas un equipo público o compartido, y no borras la caché, cualquier persona lo use después de ti podrá ver tu historial de búsqueda.

La caché también almacena los datos privados que necesitan algunos sitios web, lo que hace que el siguiente usuario del equipo acceso a información personal o confidencial.

Los archivos temporales de la caché son un objetivo para el *adware*, el *malware* y los *virus*.

4. Arreglar errores del navegador.

La caché a veces puede producir errores de navegador.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.3. Rutinas para una navegación segura.

4.3.4 *Borrar las cookies*

Las **cookies** son archivos de texto que un sitio web puede almacenar en tu equipo.

Las **funciones de las cookies** son:

- Identificar a los usuarios.

Por ejemplo, el nombre de usuario está escrito cuando accedemos a Gmail o al Aula Virtual SNE-NL.

- Guardar los detalles de inicio de sesión del sitio.

Por ejemplo, la contraseña está escrito cuando accedemos a Gmail o al Aula Virtual SNE-NL

- Crear páginas web personalizadas según las preferencias de la persona.

Por ejemplo, en la página web de *eltiempo.es* los anuncios que vemos son sobre productos que hemos buscado antes en otras páginas web.

- etc.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.3. Rutinas para una navegación segura.

4.3.4 Borrar las cookies

Es importante revisar los ajustes o las preferencias de cookies, y eliminarlas del navegador, para:

1. Mejorar la seguridad.

- ✗ Los hackers pueden robar cookies, y tener acceso a datos personales, archivos, etc.

2. Proteger la información personal.

- ✗ Las cookies recogen información personal sobre ti.
- ✗ Los sitios web usan esta información para rastrear tu actividad en Internet.
- ✓ Google ordena las páginas web según tus intereses (*algoritmo para mejorar la experiencia usuario*).
- ✓ Las páginas web personalizan la publicidad que ves en las páginas web.

3. Ser cautos al usar ordenadores públicos o compartidos.

- ✗ Si compartes el ordenador con otras personas, ellas ven tu historial de navegación.
- ✗ Y pueden iniciar sesión en tus cuentas de email, del banco, o páginas de compra online.

4. Acelerar el proceso de navegación.

- ✓ Cuando visitas un sitio web por primera vez, esta página se guarda en tu disco duro. La siguiente vez, el navegador web carga las páginas guardadas, lo que mejora la velocidad.
- ✗ Pero, con el tiempo se acumulan muchas cookies, y el sistema va muy lento.

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.3. Rutinas para una navegación segura.

4.3.4 *Borrar las cookies*

La **caché** y las **cookies** tienen tres puntos en común:

1. Guardan datos de navegación
2. Optimizan el rendimiento de los sitios web
3. Mejoran la experiencia del usuario

Pero tienen funciones diferentes:

- ✓ La **caché** guarda archivos de audio, vídeo o archivos flash para que las **páginas web se carguen más rápidamente**.
- ✗ Las **cookies** guardan información sobre las **preferencias del usuario**.
- ✓ Las cookies suelen caducar pasado un tiempo.
- ✗ Pero la caché permanece en el dispositivo del usuario hasta que se elimine manualmente.

Borrar la caché, las cookies, y todos los datos de navegación es muy sencillo:

1. Cuando estés usando el navegador, pulsa **Ctrl+Mayús+Supr**
2. Se abrirá una ventana para que elijas desde qué fecha, y que datos de navegación quieres borrar.
3. Haz clic en las opciones que te interesen.
4. Cierra todas las ventanas del navegador.

4. SEGURIDAD EN LA RED

The screenshot shows the Microsoft Edge settings page for 'Prevention of tracking'. A dialog box titled 'Borrar datos de exploración' (Clear browsing data) is open in the foreground. The dialog box has a close button (X) in the top right corner. It contains the following elements:

- Intervalo de tiempo** (Time interval): A dropdown menu currently set to 'Siempre' (Always). Other options include 'Última hora' (Last hour), 'Últimas 24 horas' (Last 24 hours), 'Últimos 7 días' (Last 7 days), and 'Últimas 4 semanas' (Last 4 weeks).
- Archivos e imágenes en memoria caché** (Cached files and images): A checkbox that is checked. Below it, it says 'Libera 319 MB. Algunos sitios pueden cargarse más rápido.' (Releases 319 MB. Some sites may load faster.)
- Borrar los datos de exploración para el modo de Internet Explorer** (Clear browsing data for Internet Explorer mode): A link with a right-pointing arrow.
- Buttons:** 'Borrar ahora' (Clear now) in a blue button and 'Cancelar' (Cancel) in a grey button.

In the background, the settings page shows the 'Prevention of tracking' section with the 'Básica' (Basic) option selected. It includes a list of features:

- Permite la mayoría de los rastreadores en todos los sitios.
- Es probable que el contenido y los anuncios se personalicen.
- Los sitios funcionarán según lo previsto.
- Bloquea los rastreadores peligrosos conocidos.

4. SEGURIDAD EN LA RED

The screenshot shows the Microsoft Edge settings page for 'Prevention of tracking'. A dialog box titled 'Borrar datos de exploración' (Clear browsing data) is open, showing the following options:

- Intervalo de tiempo: Siempre
- Historial de exploración: 2.213 elementos. Incluye finalizaciones automáticas en la barra de direcciones.
- Historial de descargas: 27 elementos
- Cookies y otros datos del sitio: De 403 sitios. Cierra la sesión de la mayoría de los sitios.
- Archivos e imágenes en memoria caché: Libera 319 MB. Algunos sitios pueden cargarse más rápido.

Buttons: Borrar ahora, Cancelar

Background settings visible:

- Prevenção de seguimento:** Básica
 - Permite la mayoría de los rastreadores en todos los sitios
 - Es probable que el contenido y los anuncios se personalicen
 - Los sitios funcionarán según lo previsto
 - Bloquea los rastreadores peligrosos conocidos
- Rastreadores bloqueados:** Ver los sitios que han sido bloqueados para realizar un seguimiento
- Excepciones:** Permitir todos los rastreadores en los sitios que elija
- Usar siempre la prevención de seguimiento "Estricta" al explorar InPrivate:** [Desactivado]

4. SEGURIDAD EN LA RED

El navegador lo administra su organización

Configuración

Buscar en configuración

- Perfiles
- Privacidad, búsqueda y servicios
- Apariencia
- Página de inicio, página principal y nuevas pestañas
- Compartir, copiar y pegar
- Cookies y permisos del sitio
- Navegador predeterminado
- Descargas
- Protección infantil
- Barra de Edge
- Idiomas
- Impresoras
- Sistema y rendimiento
- Restablecer configuración
- Teléfono y otros dispositivos
- Accesibilidad
- Acerca de Microsoft Edge

Valoramos su privacidad.

Siempre nos encargaremos de proteger y respetar tu privacidad, a la vez que proporcionamos la transparencia y el control que se merece. [Más información sobre nuestros esfuerzos de privacidad](#)

Prevención de seguimiento

Los sitios web usan rastreadores para recopilar información acerca de su exploración. Los sitios web pueden usar esta información para mejorar los sitios y mostrar contenido como anuncios para sitios que no ha visitado.

Prevención de seguimiento

- Básica**
 - Permite la mayoría de los rastreadores en todos los sitios
 - Es probable que el contenido y los anuncios se personalicen
 - Los sitios funcionarán según lo previsto
 - Bloquea los rastreadores peligrosos conocidos
- Estricta**
 - Bloquea los rastreadores que no ha visitado
 - Es probable que el contenido y los anuncios se personalicen
 - Los sitios funcionarán según lo previsto
 - Bloquea los rastreadores peligrosos conocidos

Rastreadores bloqueados

Ver los sitios que han sido bloqueados para realizar un seguimiento

Excepciones

Permitir todos los rastreadores en los sitios que elija

Usar siempre la prevención de seguimiento "Estricta" al explorar InPrivate

Borrar datos de exploración

Borrar datos de exploración

Intervalo de tiempo: Siempre

- Contraseñas**
11 contraseñas (para navarra.es, google.com, y 9 más)
- Autorrellenar datos de formulario (incluye formularios y tarjetas)**
44 direcciones, 316 sugerencias más
- Permisos del sitio**
4 sitios
- Todos los datos de la versión anterior de Microsoft Edge**

[Borrar los datos de exploración para el modo de Internet Explorer](#)

Borrar ahora Cancelar

4. SEGURIDAD EN LA RED

El navegador lo administra su organización

Configuración

Buscar en configuración

- Perfiles
- Privacidad, búsqueda y servicios
- Apariencia
- Página de inicio, página principal y nuevas pestañas
- Compartir, copiar y pegar
- Cookies y permisos del sitio
- Navegador predeterminado
- Descargas
- Protección infantil
- Barra de Edge
- Idiomas
- Impresoras
- Sistema y rendimiento
- Restablecer configuración
- Teléfono y otros dispositivos
- Accesibilidad
- Acerca de Microsoft Edge

Valoramos su privacidad.

Siempre nos encargaremos de proteger y respetar tu privacidad, a la vez que proporcionamos la transparencia y el control que se merece. [Más información sobre nuestros esfuerzos de privacidad](#)

Prevención de seguimiento

Los sitios web usan rastreadores para recopilar información acerca de su exploración. Los sitios web pueden usar esta información para mejorar los sitios y mostrar contenido como anuncios personalizados en sitios que no ha visitado.

Prevención de seguimiento

- Básica**
 - Permite la mayoría de los rastreadores en todos los sitios
 - Es probable que el contenido y los anuncios se personalicen
 - Los sitios funcionarán según lo previsto
 - Bloquea los rastreadores peligrosos conocidos
- Estricta**
 - Bloquea los rastreadores que no ha visitado
 - Es probable que los anuncios no se personalicen
 - Los sitios pueden no funcionar según lo previsto
 - Bloquea los rastreadores conocidos

Rastreadores bloqueados

Ver los sitios que han sido bloqueados para realizar un seguimiento

Excepciones

Permitir todos los rastreadores en los sitios que elija

Usar siempre la prevención de seguimiento "Estricta" al explorar InPrivate

Borrar datos de exploración

Borrar datos de exploración

Intervalo de tiempo

Siempre

- Autorrellenar datos de formulario (incluye formularios y tarjetas)**
44 direcciones, 316 sugerencias más
- Permisos del sitio**
4 sitios
- Todos los datos de la versión anterior de Microsoft Edge**
Incluye el historial, favoritos, contraseñas y mucho más.
- Datos de Media Foundation**
Incluye licencias, certificados, claves y mucho más.

[Borrar los datos de exploración para el modo de Internet Explorer](#)

Borrar ahora Cancelar

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.3. Rutinas para una navegación segura.

4.3.5 Ciberamenazas: mapa mundial

En esta web verás un mapa del mundo con las ciberamenazas que sufre cada país, y puedes ver los datos de cada uno, por ejemplo, ciberamenazas en España:

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.3. Rutinas para una navegación segura.

4.3.5 Ciberamenazas: detecciones por segundo

En esta web verás un mapa de las ciberamenazas a tiempo real, y puedes ver los países más afectados:

<https://cybermap.kaspersky.com/es/stats>

4. SEGURIDAD EN LA RED

4.3. Rutinas para una navegación segura.

4.3.5 Ciberamenazas: fuentes de información

OAS (On-Access Scan) muestra el flujo de detección de malware durante el escaneo On- Access, por ejemplo, cuando los archivos son robados al abrir, copiar, ejecutar o guardarlos.

ODS (On Demand Scanner) muestra el flujo de detección de malware durante el análisis bajo pedido, cuando el usuario selecciona manualmente la opción Buscar virus en el menú del antivirus.

MAV (Mail Anti-Virus) muestra el flujo de detección de malware durante el escaneo MAV cuando aparecen nuevos objetos en una aplicación de email (Outlook, The Bat, Thunderbird). MAV escanea los mensajes entrantes y llama a OAS cuando guarda los adjuntos a un disco

WAV (Web Anti-Virus) muestra el flujo de detección de malware durante el análisis Web Anti-Virus donde la página html de un sitio web se abre o un archivo es descargado.

IDS (Intrusion Detection Scan / Sistema de Detección de Intrusos) muestra el flujo de detección de los ataques a las redes.

VUL (Vulnerability Scan) muestra el flujo de la detección de vulnerabilidades.

KAS (Kaspersky Anti-Spam) muestra el tráfico sospechoso y no deseado descubierto por las tecnologías de Filtrado de Reputación de Kaspersky.

BAD (Botnet Activity Detection / Detección de Actividad Botnet) muestra estadísticas sobre direcciones IP de víctimas de ataques DDoS y servidores botnet C&C.

NOTA: *¿Sabes que es un botnet? En una de las actividades interactivas de ¡Ya estamos! lo veremos.*

4. SEGURIDAD EN LA RED

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

